

AGRINHO: EDUCAÇÃO QUE GERA CONSCIÊNCIA E FUTURO SUSTENTÁVEL

 DOI: 10.5281/zenodo.17467360

Valdete de Souza Silva

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

Ângela Maria de Almeida

Faculdade Integradas de Naviraí – FINAV

Ângela Maria dos Santos Freitas

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

Ezequiel Pereira de Souza

Faculdade Campus Eliseos - FCE

Lígia Marcelino de Araujo Thompson

Centro Universitário Cidade Verde

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo relatar e analisar a implementação do Projeto Agrinho na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria de Lourdes Aquino Sotana, destacando sua contribuição para o desenvolvimento da cidadania, da consciência ambiental e da ética entre os alunos. Por meio de atividades interdisciplinares, o projeto promoveu reflexões sobre sustentabilidade, saúde, meio ambiente e prevenção ao uso de drogas. A metodologia adotada envolveu práticas pedagógicas ativas, oficinas, palestras, campanhas e ações comunitárias, que possibilitaram o protagonismo dos estudantes. Os resultados demonstram a transformação da cultura escolar e o fortalecimento do vínculo com a comunidade, consolidando o Agrinho como uma ferramenta eficaz de educação integral e transformadora.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Cidadania; Sustentabilidade; Projeto Agrinho; Escola e Comunidade.

1. Introdução

O Projeto Agrinho se configura como uma proposta pedagógica de grande relevância no contexto educacional brasileiro, especialmente por seu enfoque na formação cidadã e na conscientização ambiental. Longe de ser apenas uma ação pontual, o Agrinho representa uma estratégia de ensino que integra temas contemporâneos, como saúde, ética, cidadania e meio ambiente. Ao currículo escolar, proporcionando os estudantes uma formação ampla e contextualizada (Jeolás & Ferrari, 2003). As cartilhas do Agrinho funcionam como suporte didático para professores e alunos, oferecendo conteúdos adaptados à realidade escolar e estimulando a prática pedagógica crítica e participativa. O material permite a abordagem de questões sociais por meio de atividades lúdicas, ilustrações e propostas interativas, promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico e do protagonismo estudantil.

A experiência do Agrinho desempenha um papel fundamental na vida escolar, impactando diretamente o desenvolvimento integral dos alunos e promovendo uma conscientização cidadã em toda a comunidade escolar. Mais do que um simples projeto educacional, o Agrinho oferece uma plataforma onde temas importantes, como sustentabilidade, cidadania, saúde e meio ambiente, são abordados de forma prática e lúdica, conectando o conhecimento teórico à realidade vivida pelos estudantes. Essa iniciativa fortalece o vínculo entre a escola e a comunidade, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e atuantes em seu meio social. Além disso, ao estimular o envolvimento de alunos, professores e famílias, o Agrinho favorece a construção de uma educação mais participativa e inclusiva, onde todos têm a oportunidade de aprender e colaborar para um futuro mais sustentável e justo.

As cartilhas do Agrinho são materiais educativos fundamentais no desenvolvimento do programa, sendo projetadas para abordar de maneira acessível e criativa temas de grande relevância social, ambiental e de cidadania. Elas são distribuídas aos alunos e professores das escolas participantes, servindo como ferramentas pedagógicas que orientam e inspiram atividades práticas e reflexões em sala de aula. Essas cartilhas tratam de temas como sustentabilidade, saúde, inclusão social, meio ambiente, cidadania e valores éticos, sempre adaptados à realidade dos alunos. Cada cartilha apresenta conteúdo de fácil compreensão, com

ilustrações e exercícios interativos, permitindo que os estudantes absorvam os conceitos de maneira lúdica e envolvente. Além disso, os materiais estimulam o pensamento crítico e a participação ativa dos alunos, incentivando-os a refletir sobre seu papel na sociedade e a propor soluções para os desafios enfrentados em suas comunidades.

Para os professores, as cartilhas também servem como guias didáticos, oferecendo orientações pedagógicas que facilitam o desenvolvimento das atividades e projetos propostos pelo programa. Com isso, o Agrinho não só amplia o conhecimento teórico dos alunos, mas também reforça a aplicação prática de valores e atitudes que promovem o bem-estar coletivo e o desenvolvimento sustentável.

2. Fundamentação Teórica

O desenvolvimento de projetos como o Agrinho está alinhado com os princípios da Educação Ambiental, conforme estabelecido na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999), que define a educação ambiental como um processo contínuo e permanente, no qual os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a conservação do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais.

Segundo Loureiro (2012), a educação ambiental deve ser crítica, emancipatória e transformadora, buscando a formação de sujeitos capazes de compreender os processos sociais e ecológicos de forma integrada. Essa perspectiva reforça a importância de projetos interdisciplinares que envolvam a comunidade escolar em ações práticas e reflexivas, como propõe o Agrinho.

Freire (1996) também contribui significativamente para a compreensão dos fundamentos que embasam o projeto, ao afirmar que a educação deve promover a conscientização crítica dos sujeitos, possibilitando sua atuação como transformadores da realidade. A pedagogia do oprimido, conforme Freire, defende que os educandos não sejam meros receptores passivos de conteúdos, mas participantes ativos na construção do conhecimento.

Além disso, a formação para a cidadania, abordada por Tavares e Silva (2015), exige a articulação entre o conteúdo escolar e os problemas concretos da sociedade, permitindo ao aluno compreender seus direitos e deveres e desenvolver

atitudes de cooperação, solidariedade e respeito mútuo. A cidadania, nesse contexto, está diretamente ligada ao exercício da ética e à responsabilidade socioambiental.

Do ponto de vista ético, Morin (2002) defende que a educação deve preparar o ser humano para enfrentar os desafios globais, promovendo uma ética da solidariedade, da responsabilidade e da convivência. Isso se traduz no incentivo à reflexão sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente e na sociedade, estimulando comportamentos conscientes e sustentáveis.

O desenvolvimento de projetos educacionais como o Agrinho está ancorado em diversas teorias que abordam a formação integral do indivíduo, a consciência ambiental, a promoção da saúde e a prevenção de comportamentos de risco, como o uso de substâncias psicoativas.

2.1. Educação Ambiental e Sustentabilidade

A educação ambiental é concebida como um processo contínuo que visa formar cidadãos capazes de atuar de forma crítica e responsável diante dos problemas socioambientais. Segundo Sauvé (2005), existem diferentes correntes de educação ambiental, e uma das mais relevantes para o contexto escolar é a abordagem crítica, que promove a transformação social e a emancipação dos sujeitos por meio da reflexão e da ação.

Capra (2006), ao discutir a sustentabilidade, ressalta a importância da interconexão entre todos os sistemas vivos e sociais, destacando que a compreensão ecológica deve permear a formação educacional. Ele defende que a sustentabilidade só será alcançada se houver uma mudança de paradigma no modo como os seres humanos se relacionam com a natureza e com os outros.

Jacobi (2003) destaca que a escola tem um papel fundamental na construção da cidadania ambiental, especialmente ao promover práticas educativas que incentivem a responsabilidade coletiva, o respeito ao meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais.

2.2. Saúde e Prevenção ao Uso de Drogas

No campo da promoção da saúde, Czeresnia (2003) aponta que a escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações de prevenção, pois é onde os jovens passam boa parte de seu tempo e estabelecem vínculos sociais importantes. A autora defende uma abordagem ampliada de saúde, que considera não apenas a ausência de doenças, mas também o bem-estar físico, mental e social.

Sobre a prevenção ao uso de drogas, Carlini-Cotrim e Silva (1996) enfatizam que os programas preventivos eficazes são aqueles que não se limitam à transmissão de informações, mas que trabalham com o fortalecimento da autoestima, a valorização da vida e o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Essas estratégias permitem que os jovens façam escolhas conscientes e resistam às pressões do grupo.

Bucher (2000) reforça a necessidade de que ações preventivas estejam baseadas na participação ativa dos jovens, utilizando métodos interativos, como rodas de conversa, debates e dramatizações, que favorecem o diálogo e a identificação com os temas trabalhados.

2.3. Ética e Cidadania

A formação ética e cidadã está intrinsecamente ligada à educação para a sustentabilidade. Para Morin (2002), uma educação que prepara para o futuro deve cultivar a compreensão, a solidariedade e a responsabilidade coletiva. Já Freire (1996) afirma que a verdadeira educação é um ato político, no qual os sujeitos se reconhecem como agentes de transformação do mundo.

Tavares e Silva (2015) argumentam que a cidadania ativa exige não apenas conhecimento sobre os direitos e deveres, mas também o engajamento em ações concretas que visem o bem comum, o que inclui o cuidado com o meio ambiente e com a saúde coletiva.

Assim, ao articular educação ambiental, saúde e cidadania, o Projeto Agrinho proporciona uma formação integral, conforme preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental como competências essenciais para o século XXI.

Portanto, o Projeto Agrinho está fundamentado em uma abordagem educacional que promove a formação integral do aluno, conectando os saberes escolares às realidades vividas, à construção da cidadania e ao compromisso com a sustentabilidade. A combinação de práticas pedagógicas ativas, conteúdos transversais e envolvimento comunitário está em consonância com os princípios de uma educação transformadora.

3. Metodologia

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e com abordagem participante, uma vez que envolve o relato e análise de práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo do ano letivo de 2024 na referida escola. As ações foram documentadas por meio de observações, registros fotográficos, relatos de experiências e produções dos alunos. Entre as atividades realizadas, destacam-se oficinas de reciclagem, palestras educativas, campanhas antidrogas, debates interdisciplinares e projetos comunitários.

4. Resultados e Discussão

4.1 Ações de Reciclagem e Sustentabilidade

Em parceria com o projeto Recicla Naviraí, a escola desenvolveu ações voltadas à conscientização sobre a reciclagem. Inicialmente, foram realizadas palestras e rodas de conversa sobre a crise ambiental e o impacto dos resíduos. Posteriormente, implantou-se a coleta seletiva, com a instalação de lixeiras específicas e oficinas práticas com os alunos. O envolvimento coletivo resultou em uma mudança de hábitos, com destaque para a adoção de práticas sustentáveis no cotidiano escolar e familiar.

O ponto de partida foi a conscientização. Os alunos aprenderam que o descarte inadequado de materiais, como plásticos, metais e papel, leva à poluição dos solos, rios e oceanos, afetando diretamente a biodiversidade e a saúde humana. A compreensão de que o lixo gerado hoje impacta o planeta para as futuras gerações motivou todos a adotarem práticas mais responsáveis. Com esse conhecimento, demos início a formação dos formadores sobre a coleta seletiva na escola. Foram distribuídas sacos de lixos em pontos estratégicos, cada uma

destinada a um tipo específico de resíduo: papel, plástico, vidro e metal. Além disso, todos os alunos passaram por oficinas práticas para aprender a separar corretamente o lixo e entender o processo de reciclagem.

Ao fim de cada etapa, houve um momento de reflexão, no qual os alunos foram incentivados a pensar sobre o legado que estão deixando para as futuras gerações. A certeza de que pequenas mudanças em nossos hábitos diários podem gerar grandes transformações no futuro foi a maior lição aprendida.

Hoje, nossa escola não apenas pratica a reciclagem como um hábito diário, ao promover a reciclagem, plantamos uma semente de consciência ecológica em cada aluno, nutrindo a esperança de um futuro mais limpo, verde e responsável para todos. Porém esse projeto se encontra em andamento onde os próprios educandos serão os próximos formadores do projeto com o intuito de expandir para além dos muros da escola, que possa envolver as famílias e a comunidade local. Promovendo campanhas de conscientização nas redes sociais e palestras abertas ao público, além disso pretendemos organizar mutirões para a coleta de materiais recicláveis nos bairros próximos.

4.2 Prevenção ao Uso de Drogas

Com foco na formação ética e na promoção da saúde, a escola realizou a campanha “Diga Não às Drogas”, coordenada por uma professora e alunas do 8º ano. A ação envolveu palestras, confecção de cartazes e campanhas educativas, estimulando a reflexão crítica e o compromisso dos alunos com atitudes saudáveis. O evento demonstrou o potencial da escola como espaço de prevenção e formação de valores sociais.

A iniciativa envolveu a comunidade escolar, com alunos, professores e convidados, unidos em um esforço conjunto para educar e alertar sobre as consequências devastadoras que o uso de drogas pode ter na vida de jovens e suas famílias.

O evento começou com uma palestra impactante das educandas do oitavos anos, que explicou como as drogas afetam o cérebro e o corpo, além de provocar danos sociais profundos, como a violência e a desintegração familiar. Ao longo da palestra, elas destacou a importância de dizer "não" às drogas como um ato de

cidadania, reforçando que cada pessoa tem a responsabilidade de cuidar de si mesma e contribuir para o bem-estar da comunidade.

Além disso, os alunos se engajaram na criação de campanhas de conscientização que incluíram a produção de cartazes, com a mensagem clara de que a cidadania começa com o respeito à própria vida e ao próximo. O impacto do evento foi notório. Mais do que informar, conseguimos despertar nos alunos um senso de responsabilidade coletiva, mostrando que a cidadania é construída por meio de escolhas saudáveis e atitudes que protegem não apenas a si mesmos, mas toda a sociedade. "Diga Não às Drogas" não foi apenas um evento isolado; foi o início de um movimento de conscientização contínua que, sem dúvida, plantou sementes de transformação em cada um que participou.

Esse relato é um testemunho de que, quando promovemos o diálogo aberto e envolvemos a comunidade, podemos criar uma cultura de prevenção que fortalece nossos jovens e prepara o terreno para um futuro mais seguro e cidadão.

4.3 Protagonismo Estudantil e Educação Ambiental

Através do material didático do Agrinho, especialmente o livrinho utilizado pelos alunos do 7º ano, diversas temáticas ambientais foram discutidas, como poluição hídrica, descarte correto de resíduos, biodiversidade e consumo consciente. As atividades incentivaram os alunos a criarem campanhas internas de conscientização e projetos de intervenção social, fortalecendo o senso de pertencimento e responsabilidade ecológica.

Os alunos deste ano da nossa escola participaram ativamente do projeto Agrinho, utilizando o livrinho como uma ferramenta essencial para aprofundar seus conhecimentos sobre temas ambientais e o papel de cada um na preservação do meio ambiente. O Agrinho é um programa que busca promover a educação ambiental e a cidadania, e os temas abordados no material foram de grande relevância para estimular a conscientização dos estudantes.

Ao longo das atividades, os alunos exploraram assuntos como recursos naturais, preservação da biodiversidade, uso sustentável da água, e descarte correto de resíduos sólidos. O livrinho apresentou esses tópicos de maneira didática, com histórias e ilustrações que facilitaram a compreensão dos desafios ambientais e de como pequenos gestos podem fazer uma grande diferença para o futuro do planeta.

Um dos temas que mais chamou a atenção dos estudantes foi a questão da poluição dos rios e a importância da conservação da água. Através de atividades interativas, os alunos aprenderam sobre os ciclos da água e como a poluição afeta não só o ambiente aquático, mas também a saúde das pessoas e dos animais.

Outro ponto forte do livrinho foi a discussão sobre a importância da reciclagem e a redução do consumo de plásticos. O material didático estimulou os alunos a refletirem sobre o impacto do excesso de lixo no planeta, especialmente o plástico, que leva centenas de anos para se decompor. Durante as aulas, os estudantes foram incentivados a criar campanhas de conscientização dentro da escola, com cartazes e palestras para os colegas, promovendo o uso de alternativas sustentáveis, como garrafas reutilizáveis e sacolas ecológicas.

Os temas de preservação das florestas e a proteção da fauna e flora brasileiras também despertaram grande interesse. O livrinho trouxe exemplos de espécies ameaçadas de extinção e destacou a importância da preservação dos biomas brasileiros, como a Amazônia e o Cerrado. Para complementar o aprendizado, os alunos participaram de uma visita ao parque ambiental local, onde puderam ver de perto a biodiversidade que precisa ser protegida.

Ao longo do projeto, percebemos o quanto os alunos se engajaram nos temas ambientais, compreendendo que a preservação do meio ambiente depende da ação coletiva. O Agrinho proporcionou uma oportunidade valiosa para que eles desenvolvessem o senso de cidadania e responsabilidade ecológica. No final do ano, os estudantes produziram redações e desenhos inspirados nos temas do livrinho, mostrando que aprenderam, de forma prática e significativa, como cada um pode contribuir para um futuro mais sustentável.

4.4 Desafios e Superações

Apesar dos resultados positivos, o projeto enfrentou desafios significativos, como o baixo engajamento inicial da comunidade e a resistência à mudança de hábitos. Estratégias como reuniões com familiares, mutirões e campanhas nas redes sociais foram fundamentais para ampliar o alcance do projeto. A escassez de recursos materiais foi superada com criatividade e parcerias locais, revelando a capacidade da escola em articular soluções inovadoras.

A falta de recursos para a realização de atividades práticas, como reciclagem, jardinagem ou visitas a espaços ambientais, também foi uma barreira inicial. Isso nos levou a buscar soluções criativas, como a reciclagem de materiais já presentes na escola, parcerias com o recicla Naviraí foi importante.

Mudar hábitos já enraizados, como o uso excessivo de plástico ou o desperdício de água, foi um processo difícil. Alguns alunos e até funcionários da escola resistiram à adoção de práticas mais sustentáveis, o que exigiu paciência, persistência e exemplos práticos para mostrar que essas mudanças eram viáveis e benéficas a longo prazo.

Um dos maiores resultados foi o aumento da conscientização dos alunos. Ao longo do desenvolvimento do projeto, eles não apenas compreendiam a importância de temas como reciclagem, conservação da água e proteção das florestas, mas também começaram a incorporar esses conceitos em suas vidas diárias. Muitos passaram a praticar a separação de resíduos em casa e a usar alternativas sustentáveis, como garrafas reutilizáveis e sacolas ecológicas.

A escola implementou várias ações permanentes, como a coleta seletiva de lixo, a instalação de lixeiras diferenciadas, onde os alunos cuidam de plantas e aprendem sobre a preservação da natureza.

O trabalho com o Agrinho não só fortaleceu a consciência ambiental, mas também ajudou a desenvolver o senso de cidadania e responsabilidade social entre os estudantes. Eles estão se tornando mais críticos e engajados, participando ativamente de discussões sobre o futuro do meio ambiente e de como poderiam contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. Isso se refletiu na produção de redações, desenhos e campanhas criadas por eles, que destacaram suas visões sobre um futuro mais ecológico. Apesar dos desafios enfrentados, o trabalho com os temas do Agrinho gerou uma transformação significativa na escola. Os resultados mostram que, com dedicação, é possível não apenas educar, mas também promover uma mudança concreta de atitudes, preparando os alunos para serem cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do planeta.

A implementação do projeto Agrinho em nossa escola trouxe um impacto significativo para a realidade local, não apenas no ambiente escolar, mas também na comunidade ao redor. Ao trabalhar temas como sustentabilidade, ética e cidadania, o projeto criou uma nova percepção sobre a responsabilidade coletiva e o papel da educação na transformação social. Essa experiência não só influenciou os

hábitos dos alunos, mas também uniu a comunidade em prol de um objetivo comum: construir um futuro mais sustentável e ético.

Primeiramente, a educação foi o alicerce que possibilitou essa transformação. O Agrinho permitiu que os alunos aprendessem de forma prática a importância de cuidar do meio ambiente e serem cidadãos ativos. As atividades propostas – desde a reciclagem até a preservação de recursos naturais – mostraram que o aprendizado vai além dos livros e que a ação é um componente essencial do processo educacional. Ao incorporar esses valores nas aulas e nas atividades extracurriculares, a escola se tornou um espaço de conscientização, onde os alunos passaram a entender que a cidadania é um ato contínuo e que depende de escolhas diárias, refletidas tanto na esfera individual quanto coletiva.

Além disso, o desenvolvimento da ética no contexto do projeto foi evidente. Os alunos aprenderam que suas ações têm consequências não apenas para si mesmos, mas para toda a comunidade e o planeta. Ao promover debates sobre o uso consciente de recursos e a preservação da biodiversidade, o projeto fomentou uma reflexão ética sobre o impacto humano no meio ambiente. Essa compreensão fortaleceu o senso de responsabilidade social e ecológica nos estudantes, que passaram a adotar atitudes mais conscientes e respeitadas com o próximo e com a natureza.

A sustentabilidade foi outro eixo central que influenciou profundamente a realidade local. As práticas sustentáveis ensinadas na escola começaram a ser replicadas nas casas dos alunos e na comunidade. A abordagem prática e educativa em torno da sustentabilidade mostrou que cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade coletiva, e que a soma de pequenas ações pode trazer grandes resultados.

Por fim, o fortalecimento da cidadania foi o resultado mais marcante dessa experiência. O Agrinho ajudou a promover uma visão ampliada de cidadania, onde os alunos não apenas entendem seus direitos, mas também reconhecem seus deveres como parte integrante de uma comunidade maior. As atividades, como campanhas de conscientização e projetos de ação social, demonstraram que a cidadania ativa envolve participar ativamente da construção de um ambiente social e ecológico mais justo e equilibrado. A escola se tornou um espaço de diálogo e ação, onde os alunos aprenderam a ser protagonistas das mudanças que querem ver no mundo.

Em resumo, o projeto Agrinho criou uma sinergia entre educação, ética, sustentabilidade e cidadania, fortalecendo os laços entre esses valores essenciais e a realidade local. A experiência mostrou que, quando a educação é usada como ferramenta para promover a consciência social e ambiental, é possível transformar não apenas a escola, mas toda a comunidade. Os vínculos criados através desse projeto refletem o poder da educação em moldar uma sociedade mais ética, sustentável e cidadã.

5. Considerações Finais

A implementação do Projeto Agrinho na Escola Municipal Prof^a Maria de Lourdes Aquino Sotana demonstrou ser uma iniciativa de grande impacto educacional e social. Ao abordar temas como sustentabilidade, ética e cidadania, o projeto fortaleceu a formação integral dos alunos e contribuiu para a construção de uma cultura escolar mais participativa e comprometida com a realidade local.

Dessa forma o desenvolvimento do projeto Agrinho, com o tema "Semeando Educação e Colhendo Cidadania", foi uma jornada transformadora para nossa escola. Desde o início, os desafios que enfrentamos – como a conscientização inicial dos alunos e a resistência a mudanças de hábitos – serviram como estímulos para ações criativas e colaborativas, que não apenas envolveram os estudantes, mas também mobilizaram a comunidade escolar em torno de uma causa maior: a construção de uma sociedade mais consciente, responsável e sustentável.

Ao longo do projeto, vimos a educação desempenhar seu papel fundamental na formação de cidadãos críticos, engajados e comprometidos com o bem comum. Por meio de temas como reciclagem, preservação ambiental, uso consciente dos recursos naturais e participação cidadã, os alunos aprenderam na prática que pequenas atitudes podem ter grandes impactos. O compromisso com a sustentabilidade e a cidadania se tornou uma realidade visível na escola, com ações concretas como a coleta seletiva, a criação de jardins e o envolvimento da comunidade em mutirões e eventos ambientais.

O projeto também evidenciou que a educação vai além das salas de aula, integrando os valores de cidadania nas práticas cotidianas e incentivando uma postura ativa e colaborativa. Os resultados alcançados, tanto no nível de conscientização quanto nas mudanças práticas de comportamento, mostram que

"semeando" educação de qualidade e valores sólidos, "colhemos" uma geração mais preparada para enfrentar os desafios do futuro.

A iniciativa do Agrinho, ao fomentar a responsabilidade ecológica e social, deixou um legado duradouro em nossa escola. Plantamos as sementes da cidadania em cada aluno, que agora cresce com a consciência de que o futuro depende de nossas escolhas hoje. Mais do que um projeto escolar, o Agrinho se consolidou como uma experiência de vida, inspirando todos os envolvidos a serem protagonistas de uma mudança positiva no mundo ao seu redor.

Os resultados obtidos evidenciam que a educação, quando aliada a práticas significativas e contextualizadas, tem o poder de transformar não apenas os estudantes, mas toda a comunidade escolar. O Agrinho se consolidou como um instrumento de mobilização, conscientização e formação cidadã, plantando sementes de transformação para um futuro mais justo, ético e sustentável.

6. Referências

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022:2023 – Informação e documentação: Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.
- BUCHER, R. A. Prevenção do uso de drogas entre jovens: abordagens educativas. São Paulo: Summus, 2000.
- CAPRA, F. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 2006.
- CARLINI-COTRIM, B.; SILVA, E. A. Da experimentação ao uso: o que fazer com o adolescente que usa drogas? Revista Brasileira de Educação, v. 1, n. 3, p. 91–100, 1996.
- CZERESNIA, D. Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- JACOBI, P. R. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, n. 118, p. 189–205, 2003.
- JEOLÁS, L. S.; FERRARI, R. A. P. Oficinas de prevenção em um serviço de saúde para adolescentes: espaço de reflexão e conhecimento compartilhado. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 8, n. 2, p. 611–620, 2003.

LOUREIRO, C. F. B. *Educação ambiental e sustentabilidade: reflexões e práticas*. São Paulo: Cortez, 2012.

MORIN, Edgar. *Os sete saberes necessários à educação do futuro*. São Paulo: Cortez, 2002.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Relatório Mundial sobre Drogas*. 2019. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 17 set. 2024.

TAVARES, J. A.; SILVA, J. A. R. *Educação e cidadania: perspectivas para uma formação crítica*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

AGRINHOMS. (2024). *Material educativo e diretrizes do projeto Agrinho*. Disponível